

Muhammadiyev Zohid Odinamuhamat o'g'li

TerDu Magistratura bo'limi arxeologiya yo'nalishi

2-kurs magistranti.

Muxammadiyev Omon Mamataliyevich

Arxeologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5904304>

BOYSUN ARXEOLGIK YODGORLIKLARI JOYLASHISHI VA TARAQQIYOTI

Annotation: Ushbu maqolada qadimda mavjud bo'lgan Boysun arxeologik yodgorliklari va ularning joylashish o'rni shuningdek taraqqiyoti haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: meros , rang-barang ,choynak , stikerlar ,qo'ng'irotlar ;

Ma'lumki bugungi kunda O'zbekiston xalqlari tarixini o'rganish, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-siyosiy hayotiga oid voqea-xodisalarni tahlil etish muhim ahamiyatga ega. Vatan tarixini o'rganish avlod-ajdodlarimiz merosini, qadriyatlarimizni taxlil etish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Shular qatoridan Boysun arxeologik yodgorliklarini ham o'rganish bizning naqadar boy merosga ega ekanligimizni anglatadi.

O'zbekistonda arxeologik tekshirishlar XIX asrning oxirgi choragida, Turkistonni Rossiya bosib olganidan so'ng boshlandi. Rossiya imperiyasi Turkistonning o'tmishi, xalqining urf-odati, qadimgi, qadimgi arxeologik yodgorliklari, qo'lyozmalarini o'rganish orqali o'lkada o'zining mustamlakachilik rejimini mustahkamlamoqchi edi. Turkistonni o'rganishni dastavval rus arxeologiya havaskorlari va o'lkashunoslari boshlab berdi. 1895-yil V. V. Bartoldning tashabbusi bilan Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagi tuzilib, Arxeologiya ishlari shu to'garak nazoratida olib boriladi. O'sha davrda o'tkazilgan Arxeologiya tadqiqotlarida V. V. Bartold, V. L. Vyatkin, N. I. Veselovskiyning xizmati katta bo'ldi. Ammo arxeologik yodgorliklarni hali har tomonlama, keng o'rganilmaganligi hamda topilmalar yaxshi aniqlanmaganligi sababli bu vaqtda ibtidoiy va undan keyingi ilk davrlar mutlaqo yoritilmadi. Shunday bo'lsa ham XIX asr oxiri –XX asr boshlaridagi Turkistonda olib borilgan arxeologik izlanishlar O'zbekiston tarixshu-nosligida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi moddiy-madaniyat yodgorliklarini o'rganishda dastlabki qadamlar qo'yildi. Ana shunday qadamlardan Boysun Surxondaryo viloyatidagi eng qadimiy aholi manzillaridan biriga ham qo'yildi.

Boysunning shimoli-g'arbida Teshiktosh g'ori joylashgan. Boysunda miloddan avvalgi taxminan V ming yillik oxirida aholi yashaganligi ma'lum. Miloddan avvalgi I asri — milodiy I asrida Boysun o'rnida Poikalon nomli mustahkam qal'a shahar mavjud bo'lgan. Milodiy VI-XIII asr boshlarida Boysun o'rnida Chag'oniyon shaharlaridan biri — Bosand joylashgan. Abu Is'hoq Istahriyning "Kitob masolik va almamolik" ("Mamlakatlar yo'llari to'g'risida

kitob")ida ham Bosand deb ta'riflangan. "Hudud ulolam"da Bosand ko'p sonli va jangovar aholili mustahkam joydir, deyilgan. Bosand Chag'oniyon markazidan Temir qapig' orqali Samarqandga boradigan savdo yo'li ustida joylashgan. Sirtlar uylarini rang-barang 'suzan' (yopishqoq choyshab), yumshoq, qattiq va ho'l, choynak va stikerlar bilan uyga qaytarib beradigan lentalar bilan bezatadi. Devorlar yonidagi stollarda sopol idishlar va ehtiyot qismlar mavjud.

Chig'atoy ulusi tarkibiga mansub ko'chmanchi turk qavmlari unga "Boysun" deb nom berganlar. "Boysun" atamasi qadimiy turkiycha "boy" va "sin"dan olinib, "ulug' tog'" yoxud "katta tog'" ma'nosini anglatgan. Qadimiy turkiy qavmlarda boshqa narsalarga sig'inishlar qatorida toqqa sig'inish ham mavjud bo'lib, tog'lar muqaddas sanalgan. Mahalliy rivoyatlarga ko'ra, bu yerda qadimdan turkiy qavmlarning badavlat kishilari yashagan bo'lib, "Biysun" atamasi "boylar qishlog'i" ma'nosini anglatgan.

Boysun tumanida qadimiy qal'a shaharlar ko'plab topilgan. Eng yiriklari: Poyko'rg'on, Qozimullatepa, Saribandtepa, Yalangto'shtepa, Darband, Munchoqtepa, Bo'yrachi, Qiziljartepa, Mullatepa, Kallaqo'rg'on. Ibtidoiy odamlar yashagan g'orlar, manzillar: Teshiktosh, Machay, Katta Suluvkamar, Do'konxona, Amir Temur, Iskandarxon va boshqa Sayrob chinori (Sayrob qishlog'ida), Temir darvoza (Darband qishlog'ida), Teshiktosh gori (Machay qishlog'ida), Dinozavr izlari, Bibishox shotisi, Boybuloq g'ori (Qo'rg'oncha qishlog'ida), Poyonqo'rg'on (Rabot qishlog'ida) kabi tarixiy obidalar bor.

Chunonchi, qo'ng'irotlar (ichki bo'linishi bilan birga) ning vakillari asosan Boysun tumanida (Rabot), Yomchi, Dashtig'oz, Sariqamish, Chorbog', G'urjak, Xomkon, Sho'rob, Xo'jabo'lg'on, Maydon, Dahnajom qishloqlarida yashaydilar. Shuningdek, Jarqo'rg'on tumanidagi (Jaloyir, Takto'qay qishloqlaridan tashqari) barcha qishloqlarda, Angor, Qiziriq, Muzrabod, Bandixon tumanlaridagi qishloqlarda tarqalganlar. Yuzlar (juzlar) esa Sho'rchi, Denov va Sariosiyo tumanida, do'rmonlar esa Sariosiyo, Denov, Sho'rchi, Termiz, Sariosiyo tumanlarida, turklarning vakillari Denov, Sariosiyo tumanlarida, qisman Machay qishlog'i (Boysun tumani) va Boysun shahrida, qarluqlar nisbatan ozroq bo'lib, Sho'rchi va Sariosiyo tumanlarida (Toxchiyon, Boyqishloq, Sarimozor, Qarluq qishloqlarida), Barloslar (bular ham son jixatdan oz) esa Sariosiyo, Denov tumanlarining ayrim qishloqlarida yashaydilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak yuqorida ta'kidlab o'tilganidek bu obidalar hali murakkab o'rganilmaganligi hamda ular haqida to'liq tushunchaga ega bo'lmaganligimiz bois, ular tadqiqotlar davomida o'z yechimini topib boradi. Bu obidalar yillar o'tgan sayin o'z taraqqiyotiga erishar ekan, bu obidalarning taraqqiyoti ular haqidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" Toshkent, 1998 .
2. Karimov I.A Ozod va obod Vatan ozod va obod hayotdir. T., O'zbekiston., 2000.

3. Axmedov B. Tarixdan saboqlar. Toshkent.
4. Tursunov S.N Surxondaryo viloyati tarixini o'rganish. T., 1997. 27. Tursunov S.N O'zbekiston tarixi va madaniyati – Surxondaryo etnografiya. T., 2006 .
5. Tursunov S.N. Denov. Toshkent "Muxlis". 2009. 29. Tursunov S.N. Jarqo'rg'on. Toshkent "Muxlis". 2008.